

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

O‘QUV JARAYONIDA TO‘LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

p.f.d., prof. Turakulov Olim Xolbutayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali professori,

Jomurodov Dustmurod Mamasoliyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o‘qituvchisi

dustmurod@jbnuu.uz

Annotatsiya: Maqolada ta’lim jarayonida virtual va to‘ldirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari, elektron ta’lim resurslarini yaratishda to‘ldirilgan reallik texnologiyalarini qo‘llashdagi yondoshuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: virtual reallik, to‘ldirilgan reallik, AKT, IT, texnologiya.

To‘ldirilgan reallik (AR) – real dunyo va virtual muhitni bir-biriga bog‘lash imkonini beruvchi, ularning sinxron o‘zaro ta’sirini ta’minlovchi zamonaviy texnologiya hisoblanadi. AR texnologiyasi yordamida virtual obyektlarni moddiy dunyoga integratsiyalash mumkin: kengaytirilgan reallik kamerasi AR dasturlari yordamida voqelikni suratga oladi va undagi oldindan belgilangan maqsadli nuqtalarni – virtual ob’yektlar biriktirilgan markerlarni qidiradi. AR texnologiyasi virtual va moddiy ob’yektlarni birlashtirib, ularning real vaqt rejimida o‘zaro ta’sirini ta’minlashi va uch o‘lchamli ob’yektlardan foydalanishi mumkin. AR ish stollari, noutbuklar, portativ qurilmalar va smartfonlarda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan tobora ommalashib borayotgan texnologiyadir. AR ilovalari uch o‘lchamli ob’yektlar, matnlar, tasvirlar, videolar va animatsiyalar bilan ishlaydi, ularni birlashtiradi va bir vaqtning o‘zida qo‘llaydi, bu esa foydalanuvchilarga hodisalar, ma’lumotlar va obyektlar bilan erkin muloqot qilish imkonini beradi. Zamonaviy smartfonlar ushbu turdagi ilovalardan foydalanuvchilar sonining ko‘payishiga yordam beradi.

O‘quv jarayoniga AR texnologiyalarini joriy etish quyidagi afzalliklar

hisobiga texnik mutaxassislarni tayyorlashda o‘quv jarayonlari samaradorligini oshiradi [1]:

1) Ma'lumki, inson ma'lumotlarning taxminan 80 foizini vizual tarzda qabul qiladi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, bunda tasvir imkon qadar real ifodalanadigan “immersion effekt” li tizimlar ko‘proq mos keladi.

2) O‘qitish metodikasini tubdan o‘zgartirishga hojat yo‘q.

3) To‘ldirilgan reallik an’anaviy laboratoriya muhiti imkoniyatlarini kengaytirib, uni interfaol o‘quv majmuasiga aylantiradi. Bu inqilobiy emas, evolyutsion yo‘l.

4) “Avlodlar orasidagi raqamli bo‘shliq” (digital gap) deb ataladigan tushuncha mavjud. Hech kimga sir emaski, ularning yoshi tufayli ko‘plab o‘qituvchilar uchun maktab o‘quvchilari va talabalarga juda yaxshi tanish bo‘lgan zamonaviy IT texnologiyalarini idrok etish qiyin. To‘ldirilgan reallik texnologiyalari asosida yaratilgan elektron ta’lim resurslari bu bo‘shliqni bartaraf etishga yo‘naltiriladi: ko‘rgazmali vositalar o‘zining odatdagi ko‘rinishini saqlab qolgan holda, uning elementlari va tashkil etuvchilari to‘ldirilgan reallik ilovasi bilan boyitiladigan markerlar bo‘lib xizmat qiladi.

4) An’anaviy laboratoriya texnik vositalarining funksionalligi keskin kengayib, foydalanuvchiga odatdagi laboratoriya ishiga qo‘shimcha ravishda ancha kengroq “3D animatsiya + tovush” kanali orqali ma'lumot almashish imkonini beradi.

5) Bolalikdan elektron qurilmalardan doimiy foydalanishga odatlangan avlod uchun ta’lim jarayonining jozibadorligini keskin oshiradi.

6) Yangi texnologiyalarning rivojlanishi innovatsion faoliyatni va ta’lim oluvchilar bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishlarini rag‘batlantiradi.

Ta’lim jarayoni faol qo‘llab-quvvatlanishi kerak bo‘lgan bir qator kichik jarayonlardan iborat. Ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash usullaridan biri uni axborotlashtirishdir. Axborotlashtirishning mohiyati ta’lim muassasasining ta’lim faoliyatiga yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishdan iborat; Bunday innovatsion texnologiyalar yordamida o‘quv jarayonini takomillashtirish va axborot manbalaridan foydalanishni tezlashtirishga yordam beradigan ta’lim yoki o‘qitishning an’anaviy usullarini to‘ldirish mumkin. Ta’lim jarayonini axborotlashtirish - o‘qituvchi va talabalar faoliyatining sifatini oshirish, shaxsning axborot madaniyatini maqsadli shakllantirish, axborot bilimlarini egallashga, axborot ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan [2].

Ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar, ya'ni aynan to'ldirilgan reallik texnologiyalari bilan qo'llab quvvatlash asosiy maqsadi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishi hisobiga dolzarb masaladir.

Bugungi kunda oliy ta'limda AR texnologiyalariga asoslangan elektron ta'lim resurslari yetishmaydi. Ilg'or xorij tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, to'ldirilgan reallik oliy ta'limda texnologik tendentsiyaga aylanib bormoqda, virtual muhit bilan real muhitni birlashtirish uchun ko'p vaqt talab etiladi.

Keyingi yil qanaqa texnologiyalar paydo bo'lishini aytish qiyin, lekin bugungi taraqqiyot odimlariga qarab axborotlashgan jamiyatning kelgusi istiqbollarini bashorat qilish mumkin. Shunday qilib, bu jamiyatdagi muhim o'zgarishlardan biri – bugungi kunda bir qancha sohalarda jadal rivojlanayotgan va tibbiyot, ta'lim, arxitektura, marketing, reklama, harbiy soha, turizm va arxeologiya kabi sohalarda qo'llanilayotgan to'ldirilgan reallikning ommalashishi bo'ladi deyish mumkin.

AR texnologiyasi taqdim etayotgan universallik ta'limning matematika, mexanika, fizika va shaharsozlik kabi bilim sohaslarida innovatsion ilovalarni yaratilishiga imkon berdi.

To'ldirilgan reallik tizimi vizual ravishda qisman yoki to'liq moddiy ob'ektni kerakli xususiyatlarga ega virtual ob'ekt bilan almashtiradi. Yana bir yondashuv o'rganilayotgan yoki o'quv quroli sifatida foydalaniladigan real ob'ektlarda virtual axborot qatlamlarini yaratish bilan bog'liq. Ushbu yondashuv doirasida, ishlab chiqilgan modelga muvofiq, talabalar to'ldirilgan reallik texnologiyasidan foydalangan holda virtual axborot qatlamlari ko'rsatiladigan haqiqiy vositalar va ob'ektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Mazkur yondashuv shunisi bilan qiziqish uyg'otadiki, unda tasvirlangan interaktiv axborot qatlamini to'ldirilgan reallik texnologiyasidan foydalanmasdan real ob'ektga qo'shib bo'lmaydi. Ushbu yondashuvda to'ldirilgan reallik tizimi real ob'yektlarni o'rganish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar bilan "to'ldiradi" [3]. Bunday ma'lumotlar sifatida ob'ektdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni, uning tuzilish sxemasini yoki turli xil "qatlamlar"ini olish mumkin. Masalan, mikrosxemalarning alohida funksional sohasi tavsifi yoki 1-rasmda ko'rsatilganidek, konnektorlarning ona plataga ulanish jarayonini o'rgatuvchi animatsiyali tavsiflar bilan birgalikda bajarish amaliy mashg'ulotlarda o'z samarasini beradi.

1-rasm. Konnektorlarning ona plataga ulanish jarayonini o‘rgatuvchi animatsion tavsiflardan lavha

1-rasmda ko‘rsatilgan holatda pastki o‘ng bo‘rchakdagi tasvir o‘rnida to‘ldirilgan reallik texnologiyasi qo‘llanilayotgan yoki mazkur tizim o‘rnatilgan qurilma kamerasi real jarayonga qaratiladi. Animatsiyadagi tavsiflar esa foydalanuvchiga ko‘rsatma vazifasini bajaradi. Shuni e‘tiborga olish lozimki, bunda animatsiyalar chiziqli bo‘lmaydi, ya‘ni jarayonga qarab, foydalanuvchi tomonidan bajarilayotgan amaliy ishlar ketma-ketligiga mos tavsiflar ko‘rsatib boriladi. Bunda ketma-ketlik to‘g‘ri bajarilayotganligini ham nazorat qilib borish mumkin bo‘ladi. Ikkinchi yondoshuvda axborot qatlamlarining elementlari sifatida grafik va fotografik tasvirlarni, video lavhalarni va 3D-modellarni ham chiqarish mumkin.

Kompyuterning fizik asoslari kursni o‘qitish modelini ishlab chiqishda shuni e‘tiborga olish kerakki, o‘qitishning visual vositalarini ishlab chiqish va tadbiq etish bo‘yicha taklif etilayotgan har bir yondoshuvning o‘ziga xos xususiyatlariga qaramay bunday yondoshuvlarni turli nisbatlarda birlashtirish imkoniyati ham mavjud. Shuningdek, kompyuterning fizik asoslari kursida shaxsiy kompyuter arxitekturasini o‘rganishda kompyuter komponentalari timsoli bo‘lgan ob‘ektlarni to‘ldirilgan reallik tizimi tomonidan tanib olish uchun asosiy plata o‘rnatilgan haqiqiy tizim blokiga joylashtirish mumkin. Bu o‘qituvchi va talabalarga ona plataga joylashtiriladigan turli ob‘ektlarni

“o‘rnatish” uchun to‘ldirilgan reallik texnologiyalari yordamida talab etilgan virtual ob‘yektни kerakli joyga ko‘chirish mumkin bo‘ladi.

Avvalo, to‘ldirilgan reallikning ko‘rgazmali qurollari haqida gapirganda, insonning ko‘rish organlariga ta‘sir etuvchi vositalar to‘plamini – statik va dinamik 2D va 3D modellarni, axborot qatlamlari namunalarini, to‘ldirilgan reallik markerlarini shakllantirish haqida gapirish kerak. Bunday vositalar bu holatda ikkinchi darajali rol o‘ynaydigan ishonchli ma‘lumotlar bilan to‘ldirilishi mumkin. Mavjud muharrirlar, konstruktorlar va texnologiyalar (masalan, dasturlash texnologiyasi) o‘qituvchilarga ham, ta‘lim oluvchilarga ham ko‘rsatilgan turdagi oddiy vizual to‘ldirilgan reallik vositalarini yaratishga imkon berishini ta‘kidlash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Холодили И.Ю. Использование технологии дополненной реальности при проведении лабораторных работ. - Челябинск: ЮУрГУ, П; 2017, 95 с.
2. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 464-469.
3. Jomurodov D. Virtual va to‘ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.